

Metodología para la preparación profesional del defectólogo comunitario**Methodology for the professional preparation of the community defects specialist****Metodologia para a preparação profissional do especialista em defeitos comunitários**Miriela Moure-Miró^{I*} ^I Universidad de Guantánamo. Guantánamo, Cuba.^{II} Universidad de Sonora. México.***Autora para la correspondencia:** mirielam@infomed.sld.cu

Recibido: 11-08-2023 Aprobado: 06-11-2023 Publicado: 15-11-2023

RESUMEN

Introducción: el defectólogo comunitario constituye uno de los profesionales fundamentales para la atención del niño con discapacidad intelectual severa, además de ofrecer sus servicios, debe mantenerse a tono con los adelantos científicos en su área del saber para solucionar de manera acertada los problemas profesionales. **Objetivo:** ofrecer una metodología para la preparación del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa. **Método:** se realizó un estudio cualitativo de enero 2019 a diciembre de 2022 con la participación de la Universidad de Guantánamo y del Policlínico Universitario “Asdrúbal López Vázquez”. El universo estuvo constituido por defectólogos y directivos del policlínico antes referido; la muestra intencional la conformaron 40 defectólogos y 4 directivos. Se aplicaron la encuesta y la observación participante para la obtención del dato primario. Se determinó la variable preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños

con discapacidad intelectual severa, sus dimensiones e indicadores. **Resultados:** se hallaron limitaciones en la concepción teórico-metodológica de la preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención a la discapacidad antes referida y los planes de formación de pregrado y posgrado de estos profesionales no contemplaron la formación asistencial en la problemática objeto de estudio. Se aplicó la metodología contentiva de acciones formativas, como: curso, talleres y la autopreparación en función de la actualización del tema. **Conclusiones:** la metodología que se presenta satisface las limitaciones en lo teórico-metodológico diagnosticadas, corroborada durante el desempeño profesional de los defectólogos comunitarios, los talleres de socialización y el criterio de los especialistas consultados.

Palabras clave: preparación profesional; metodología; defectólogo comunitario

ABSTRACT

Introduction: the community defectologist is one of the fundamental professionals for the care of children with severe intellectual disabilities. In addition to offering their services, they must stay in tune with scientific advances in their area of knowledge to correctly solve professional problems.

Objective: to offer a methodology for the preparation of the community defects specialist in the care of children with severe intellectual disabilities. **Method:** a qualitative study was carried out from January 2019 to December 2022 with the participation of the Universidad de Guantánamo and the Policlínico Universitario “Asdrúbal López Vázquez”. The universe was made up of defects specialists and managers of the aforementioned polyclinic. The intentional sample was made up of 40 defects specialists and 4 managers. The survey and participant observation were applied to obtain primary data. The variable professional preparation of the community defects specialist in the care of children with severe intellectual disabilities, its dimensions and indicators, was determined. **Results:** limitations were found in the theoretical-methodological conception of the professional preparation of the community defectologist in the care of the aforementioned disability and the undergraduate and postgraduate training plans of these professionals did not contemplate care training in the problem under study. The methodology containing training actions was applied, such as: course, workshops and self-preparation based on updating the topic. **Conclusions:** the methodology presented satisfies the theoretical-methodological limitations diagnosed, corroborated during the professional performance of the community defectologists, the socialization workshops and the criteria of the consulted specialists.

Keywords: professional preparation; methodology; community defectologist

RESUMO

Introdução: o defectologista comunitário é um dos profissionais fundamentais para o atendimento de crianças com deficiência intelectual grave, além de oferecer seus serviços, deve estar atento aos avanços científicos de sua área de conhecimento para solucionar corretamente os problemas profissionais. **Objetivo:** oferecer uma metodologia para a preparação do especialista comunitário em defeitos no atendimento de crianças com deficiência intelectual grave. **Método:** estudo qualitativo foi realizado de janeiro de 2019 a dezembro de 2022 com a participação da Universidad de Guantánamo e da Policlínico Universitario “Asdrúbal López Vázquez”. O universo foi formado por especialistas em defeitos e gestores da referida policlínica; A amostra intencional foi composta por 40 especialistas em defeitos e 4 gestores. Aplicou-se o inquérito e a observação participante para obtenção de dados primários. Foi determinada a variável preparação profissional do especialista comunitário em defeitos no atendimento de crianças com deficiência intelectual grave, suas dimensões e indicadores. **Resultados:** foram encontradas limitações na concepção teórico-metodológica do preparo profissional do defectologista comunitário no cuidado da referida deficiência e os planos de formação de graduação e pós-graduação desses profissionais não contemplaram a formação assistencial na problemática em estudo. Foi aplicada a metodologia contendo ações de capacitação, tais como: curso, oficinas e autopreparação a partir da atualização do tema. **Conclusões:** a metodologia apresentada satisfaz as limitações teórico-metodológicas diagnosticadas, corroboradas durante a atuação profissional dos defectologistas comunitários, nas oficinas de socialização e nos critérios dos especialistas consultados.

Palavras-chave: preparação profissional; metodologia; defectologista comunitário

Cómo citar este artículo:

Moure-Miró M, Enio Robas-Díaz FE, Matos-Columbié ZC. Metodología para la preparación profesional del defectólogo comunitario. Rev Inf Cient. 2023; 102:4345. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10137664>

INTRODUCCIÓN

El defectólogo comunitario resulta un profesional imprescindible en la rehabilitación del niño con discapacidad intelectual severa. Este especialista no solo debe ofrecer sus servicios, sino también debe mantenerse a tono con los adelantos científicos en su área del saber para poder solucionar de manera acertada los problemas profesionales que se les presenten.

Para el tratamiento de niños con discapacidad intelectual severa el defectólogo comunitario demanda de alto nivel de competencias laborales, lo que requiere superarse para incrementar su desempeño y ofrecer una atención con calidad.

El uso de las metodologías es una herramienta eficaz para el logro de diversos objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una metodología, en un plano más específico, significa un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, que regulados por determinados requerimientos permiten ordenar mejor el pensamiento y el modo de actuación para obtener, descubrir nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la teoría o en la solución de problemas de la práctica.⁽¹⁾

En el ámbito educativo, la definición de metodología es abordada por diferentes autores, tales como: Alonso⁽²⁾, Colado Pernas⁽³⁾, López Falcón⁽⁴⁾, entre otros. Todos coinciden en destacar elementos comunes como: se sustenta en un cuerpo teórico (categorial y legal), que se relacionan con el objetivo para el cual se diseña la metodología, es un proceso lógico conformado por etapas, pasos, que ordenados de manera particular y flexible, permiten la obtención del conocimiento propuesto.

En el presente trabajo se considera importante la definición de metodología de López Falcón⁽⁴⁾ quien considera que es un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que condicionados por determinados requerimientos permiten ordenar mejor el pensamiento y los modos de actuación para responder a una problemática y dar respuesta a determinados objetivos propuestos en la investigación. Por ello es que la misma se asocia a los pasos y la secuencia para su adecuada realización. De esta disquisición se desprende que es la secuencia lógica de acciones y operaciones que orientan cómo hacer algo para el alcance de un fin.

La continua labor desarrollada por los investigadores en la temática objeto de análisis en el proceso formativo del profesional de referencia, su accionar en la práctica laboral, así como los resultados de investigaciones científicas desarrolladas, evidencian que, para garantizar una adecuada atención a niños con discapacidad intelectual severa, amerita una preparación constante que incluya lo más novedoso en este particular. Es por ello que se determina como objetivo diseñar una metodología de preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa.

MÉTODO

Se realizó un estudio cualitativo de enero 2019 a diciembre de 2022 con la participación de la Universidad de Guantánamo y del Policlínico Universitario “Asdrúbal López Vázquez”.

El universo estuvo constituido por defectólogos y directivos del policlínico antes referido; la muestra intencional la conformaron 40 defectólogos y 4 directivos.

Se aplicaron la encuesta y la observación participante para la obtención del dato primario. Se determinó la variable preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, sus dimensiones e indicadores.

Se efectuó una revisión bibliográfica en torno al tema objeto de estudio. Se utilizaron las bases de datos CUMED, EBSCO, LILACS, SciELO, y la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS).

Se recopilaron 57 y se seleccionaron 43 artículos, todos en correspondencia con los descriptores determinados por los autores, esto posibilitó la realización de resumen de la información obtenida, en estrecha relación con el objetivo formulado.

Para la conformación de las concepciones teóricas expuestas por los autores se emplearon como métodos teóricos: analítico-sintético, inductivo-deductivo, sistematización y el enfoque sistémico estructural funcional para la estructuración de la metodología, la cual cuenta con el aparato teórico cognitivo, contenido de las categorías, principios, las dimensiones cognoscitiva, actitudinal y procedimental y el aparato instrumental, que recoge la forma de accionar en la preparación de dichos profesionales y directivos.

RESULTADOS

La metodología diseñada es contentiva de acciones que se vinculan entre sí y que tienen como fin la preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, la cual tiene como singularidad el establecimiento de un sistema de superación que integra los saberes de la profesión mediante la sistematización de los componentes académico, laboral y lo investigativo.

Para la elaboración de la metodología se utilizó la alternativa que sugieren Alonso⁽²⁾, la cual reconoce que la misma se estructura en un aparato teórico cognitivo y otro instrumental.

El aparato teórico cognitivo de la metodología que se aporta en la investigación está conformado por las dimensiones cognoscitiva, actitudinal y procedimental, el concepto operacional elaborado por los autores sobre la preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, el mismo se define como el proceso dirigido al desarrollo de lo cognoscitivo, lo procedimental y lo actitudinal para el perfeccionamiento de la profesionalidad y del entorno social, mediante su actualización sistemática, que permite la identificación y rehabilitación de los niños con discapacidad severa para mejorar su calidad de vida, el cual se propicia mediante la instrumentación concebida.

El aparato instrumental de la metodología brinda las acciones, los métodos y procedimientos para ser aplicada en la práctica, dirigidos a lograr cambios personales y del entorno, que conlleva al crecimiento profesional, mediante la sistematización de su aparato teórico cognitivo.

Rivero, *et al.*⁽⁵⁾, afirman que la profesionalización como proceso es una exigencia que deviene del desarrollo social y como tendencia es deseable porque garantiza mayor calidad en el desempeño profesional. Siempre que el defectólogo comunitario tenga la oportunidad de actualizar sus conocimientos sobre las ciencias de su profesión y sea capaz de dominar la investigación científica, tendrá mayores posibilidades para poder enfrentar los retos que su profesión demanda en cada uno de los contextos correspondientes.

El carácter profesionalizante parte de reconocer la necesidad de profesionalizar el desempeño del defectólogo comunitario que debe ser objeto de apropiación y aplicación por parte del docente durante su actividad profesional.⁽⁶⁾

Lo contextualizado está referido al vínculo que se establece entre el contenido de la profesión con las características geográficas, socioeconómicas y culturales de la provincia de Guantánamo, en la que se precisa una articulación sistémica en las relaciones que se establecen entre el defectólogo comunitario y otros agentes participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de las diferentes vías y procedimientos que se proponen implementar para este fin.

A partir de los argumentos esgrimidos, se propone la metodología, para la preparación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, la que se estructurada de la siguiente manera:

La metodología es direccionada mediante el principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo. Este principio pondera la necesidad de dar solución a los problemas profesionales que resulten de la práctica laboral y establece la dependencia de la educación de los objetivos de la sociedad. La integración de la teoría y la práctica, el estudio y el trabajo, constituyen sustentos de este principio.

En correspondencia con lo expresado y en consecuencia con la lógica dialéctica materialista -según la cual, los principios manifiestan de manera sintética el sistema de relaciones que emergen durante el proceso de modelación de un objeto de estudio, la esencia del principio referido es expresión de la necesidad de establecer relaciones entre el contenido de enseñanza-aprendizaje de la preparación profesional, los problemas profesionales y las características del contexto social en el que el defectólogo comunitario se desempeña.

En la metodología que se propone, el diseño de las situaciones de aprendizaje a las que se enfrentará el cursista, deben estar relacionadas con la problemática de la atención de niños con discapacidad intelectual severa. El principio debe consolidarse para que los defectólogos comunitarios puedan revelarlo en su preparación profesional mediante sus reglas, pero poniendo en práctica la creatividad para su concreción.

El principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo toma en consideración el elevado papel del contenido en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, esto presupone la adecuada comunicación para la asimilación de la experiencia histórica social acumulada, y su puesta en práctica.

La preparación profesional del defectólogo comunitario, debe ajustarse a las necesidades del desempeño, desde sustentos científicos y a la actualización de los conocimientos, mediante las diferentes vías existentes, entre ellas, la preparación metodológica. La misma tributará a la elevación de la calidad del profesional objeto de análisis y de hecho a la actividad que ejecuta en los diferentes contextos donde labore. Es importante que se tenga presente la significación del principio antes referido como guía durante el proceso de preparación.

Seguidamente se presenta la estructura de la metodología:

Primera etapa. Coordinación y diagnóstico de las necesidades de aprendizaje del defectólogo comunitario. Tiene como objetivo determinar sus necesidades para la preparación en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, a partir de su proyección contextualizada, constatar el estado de la muestra seleccionada en relación con los conocimientos, las habilidades y los valores en su desempeño profesional. De igual forma se realiza la sensibilización sobre la importancia del diagnóstico y se determinan las potencialidades y necesidades formativas para acometer el proceso de preparación.

Se realizó una valoración crítica de los planes de superación y de la preparación metodológica de los defectólogos, con la consideración del perfil del cargo y la correspondencia de los mismos con el diagnóstico realizado para la planificación de las actividades de superación, con vista a la exploración en la atención de niños con discapacidad intelectual severa.

Segunda etapa. Planificación de acciones de preparación profesional del defectólogo comunitario: Concibe las acciones específicas a desarrollar y que se realizaron durante la aplicación de la metodología. Las mismas se organizaron como sigue: acción, objetivo y la instrumentación metodológica. Ello incluye métodos, medios, formas y la evaluación. Se utilizan métodos activos y polémicos para la enseñanza en las diferentes formas de preparación empleadas.

Es importante destacar que los objetivos y el contenido seleccionado para la conformación de las acciones de preparación, se hicieron sobre la base de los resultados obtenidos mediante el diagnóstico. Fue aplicada una evaluación con carácter sistemático y final; así como la autoevaluación y coevaluación, lo cual permitió el conocimiento de los cambios que se iban operando como resultado de la preparación de los defectólogos y de la objetividad y calidad de la planificación realizada.

Tercera etapa. Ejecución de acciones de preparación profesional del defectólogo comunitario: se desarrollan las acciones mediante las formas de superación siguiente: taller, curso y la autopreparación. Su concepción de manera integral y sistemática favorecerá en gran medida los conocimientos científicos y metodológicos del profesional objeto de estudio en esta investigación, lo cual tributará a la elevación de la calidad de su desempeño. A continuación, se ilustran las formas de superación empleadas:

Talleres de preparación con los implicados en la investigación.

Constituye un espacio abierto de aprendizaje, propicia la socialización de experiencias e interacción comunicativa entre los participantes. De esta manera se promueve la reflexión en la acción sobre el trabajo realizado de forma personal. De igual manera los resultados que se alcanzan, con vista a la puesta en práctica de los conocimientos teóricos para la solución de los problemas profesionales que en materia de discapacidad intelectual severa se les presente. Seguidamente se presentan los títulos de los talleres:

- Taller 1. La discapacidad intelectual severa. Su atención.
- Taller 2. Diseños de tratamientos para niños con discapacidad intelectual severa.
- Taller 3. Relación familia, escuela y comunidad para la atención a niños con discapacidad intelectual severa.
- Taller 4. La discapacidad intelectual severa en los niños. Comportamiento de su tratamiento en Europa, América Latina y, particularmente, en Cuba.

Curso de superación profesional:

El objetivo es actualizar a los defectólogos comunitarios para atender niños con discapacidad intelectual severa con la participación activa de todos los factores implicados. De gran valor resultaran las reflexiones desde una concepción multifactorial e inclusiva. A continuación, se presentan los temas:

- Tema 1. Antecedentes y actualidad de la discapacidad intelectual severa.
- Tema 2. Etiología. Particularidades y clasificación de la discapacidad intelectual severa.
- Tema 3. La atención a niños con discapacidad intelectual desde la primera infancia.
- Tema 4. Atención inclusiva a niños con discapacidad intelectual severa.
- Tema 5. Familia- escuela- comunidad y niños con discapacidad intelectual severa.
- Tema 6. Recursos psicopedagógicos de apoyo a niños con discapacidad intelectual severa.
- Tema 7. Criterio de diagnóstico de la discapacidad intelectual severa.
- Tema 8. La discapacidad intelectual. Su atención en la Sala de Rehabilitación
- Tema 9. Una mirada a la Metodología de la investigación por el Defectólogo Comunitario. Su importancia.

Autopreparación

Es una forma de superación muy valiosa que debe desarrollar cada profesional. El acelerado desarrollo científico y técnico hacen que los contenidos recibidos en el pregrado se vuelvan en alguna medida, obsoletos, por lo que el defectólogo comunitario debe mantenerse actualizado según el avance de las ciencias, con énfasis en la discapacidad intelectual severa. El objetivo de este proceder es lograr que este profesional se apropie de los conocimientos necesarios para lograr una atención con calidad. Entre el contenido a dirigir su atención se encuentra:

- La discapacidad intelectual severa. Características generales. Su atención en diferentes contextos. El caso Cuba.

- La investigación científica en la solución de los problemas profesionales del defectólogo comunitario.
- Cartas metodológicas, resoluciones, circulares, documentos que norman la atención a la discapacidad intelectual severa por organismos internacionales, nacionales y locales.

En cada espacio se debe tener en cuenta que la percepción de las personas con discapacidad tiene que ver con la cultura de la diversidad, en la que las actitudes y los obstáculos físicos de la sociedad pueden ejercer en el goce de sus derechos humanos y no enfatizar en sus limitaciones, se ha de potenciar el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la accesibilidad e igualdad de oportunidades, el derecho a preservar su identidad, entre otros derechos y principios referidos en la Convención.⁽⁷⁾

Cuarta etapa. Evaluación de la metodología de preparación profesional del defectólogo comunitario: su propósito está dirigido a la constatación del valor de la propuesta, es decir, el nivel alcanzado en la asimilación de los conocimientos científicos metodológicos en función de la preparación planificada con vista a la elevación de la calidad de su desempeño en los diferentes contextos de actuación.

Se aplicó la evaluación en su carácter sistemático y final, de igual forma la autoevaluación y la coevaluación. Resulta de gran valor destacar el papel desempeñado por estas dos últimas formas, respecto a la toma de conciencia por parte de los participantes sobre los aspectos positivos y negativos afrontados durante todo el proceso de aplicación. Esto posibilita la reelaboración de las acciones atendiendo a las necesidades que emergen.

DISCUSIÓN

La proposición que se hace está motivada por la importancia que reviste la solución de la contradicción que se presenta en la investigación realizada, y que se expresa en la insuficiente preparación profesional del defectólogo comunitario para atender niños con discapacidad intelectual severa y el desempeño profesional que estos requieren a tenor con las demandas de la sociedad cubana en la contemporaneidad.

El despliegue de la metodología se realiza mediante las 4 etapas que la conforman. Independientemente de que posean su propia esencia, estas se integran en un todo único, manifestándose vínculos de jerarquización y subordinación, lo que permite que el desarrollo de las acciones en cada etapa contribuya en gran medida a la satisfacción de la necesidad revelada en el diagnóstico.

En la preparación metodológica de los defectólogos fueron concebidas actividades con sus correspondientes procedimientos, las cuales posibilitan el análisis de las necesidades de aprendizaje en función de la actualización del tema de la atención de niños con discapacidad intelectual severa, cuestión que hasta el momento no eran incluidas en el plan de superación para estos profesionales.

En la metodología se proponen para su posible empleo, diferentes métodos productivos que propician la participación activa, entre ellos: investigativo, exposición problemática, búsqueda parcial o heurística, así como también algunas técnicas participativas, entre las que se destaca concordar y discordar.

Cada día la humanidad demanda la formación de profesionales capaces de resolver desde su práctica profesional, los problemas de salud de la sociedad y garanticen los necesarios cambios para su desarrollo sostenible.⁽⁸⁾

La labor profesional adecuada del defectólogo comunitario adquiere una gran significación en los centros de salud, pues el mismo está llamado mediante su trabajo, a contribuir a la integración a la sociedad de aquellas personas que manifiesten alguna discapacidad. Importante también resulta considerar a la familia de estos para lograr la cooperación deseada, por lo que para ello exige una preparación tal que le permita ofrecer servicios de calidad.⁽⁹⁾

A lo anterior, obedece la necesidad de trabajar la preparación profesional en estrecha relación con el nivel de desempeño evidenciado por cada defectólogo. De ahí la importancia de la atención al riguroso diagnóstico al que ya se hizo referencia, de manera que la preparación que se organice tenga en cuenta las potencialidades y limitaciones y sobre todas las cosas, un nivel de actualización que se corresponda con el desarrollo científico y tecnológico alcanzado.

Preparar al hombre para la vida en la escuela no es formarlo solo para cuando termine los estudios y comience la vida laboral sino que es más: es educarlo sintiéndose partícipe y responsable de contribuir a la construcción de la sociedad en la cual se desenvuelve. Es prepararlo para ser capaz de enfrentar los problemas que se puedan generar durante su actuación profesional en aras del bienestar social.⁽¹⁾

CONCLUSIONES

La metodología propuesta, estructurada en cuatro etapas con carácter profesionalizante y contextualizado, responde a las dificultades en el orden teórico metodológico, evidenciadas por los Defectólogos Comunitarios en la atención de niños con discapacidad intelectual severa, direccionada por las dimensiones cognoscitiva, actitudinal y procedimental y el uso de métodos problémicos de aprendizaje con enfoque profesional.

El proceso de preparación del defectólogo comunitario se sustenta en el principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, lo cual significa que el espacio fundamental de la formación se constituye precisamente en la práctica y mediante los vínculos que se establecen entre los defectólogos y los demás profesionales que participan en el Equipo Multidisciplinario, sobre la base de una nueva mirada al contexto formativo.

El método de criterio de expertos y la aplicación de la propuesta, permite constatar un mayor nivel de preparación de los defectólogos comunitarios con respecto a la atención de niños con discapacidad intelectual severa, esto corrobora que la vía de solución al problema científico declarado ha sido efectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguado Casas IN, Rangel Mayor LA. Metodología para el perfeccionamiento de la competencia didáctica del docente de Cultura Física. Rev Podium [Internet]. 2018 Ago [citado 20 Jul 2023]; 13(2):170-181. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arctext&pid=S1996-24522018000200170&lng=es
2. Alonso LA, Leyva PA, Mendoza LL. La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas. Opuntia Brava [Internet]. 2019 [citado 20 Jul 2023]; 11(2), 231-247. 2019. <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/915>
3. Colado Pernas JE, Chitata Alfonso JC, Becerra Lescalle A. Reflexiones acerca de algunos resultados científicos empleados en las investigaciones pedagógicas. Varona Rev Cient Metodol [Internet]. 2020 [citado 21 Jul 2023]; (70):8-12. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arctext&pid=S1992-82382020000100008
4. López Falcón A. Los tipos de resultados de investigación en las ciencias de la educación. Conrado [Internet]. 2021 [citado 21 Jul 2023]; 17(S3):53-61. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2137>
5. Rivero Rodríguez EM, Carmenate Fuentes LP, León García GÁ. La profesionalización docente desde sus competencias esenciales. Experiencias y proyecciones del perfeccionamiento académico de la Universidad Técnica de Machala. Conrado [Internet]. 2019 [citado 21 Jul 2023]; 15(67):170-6. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arctext&pid=S1990-86442019000200170
6. Quijije-Anchundia PJ. Metodología para desarrollar la competencia didáctica profesional en los docentes universitarios. Luz [Internet]. 2021 [citado 21 Jul 2023]; 20(1):103-15. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5891/589169025009/html/>
7. Figueredo Castañeda M, González Martínez C, Fleitas XR. Atención a las personas con discapacidad intelectual severa y profunda en los centros médicos psicopedagógicos. Horiz Pedag [Internet]. 2020 [citado 21 Jul 2023]. Disponible en: <http://www.horizontepedagogico.rimed.cu/index.php/hop/article/download/153/180/659>
8. Pérez Campdesuñer R, Leyva Del Toro C, Bajuelo Páez A, Pérez Granados T. The evaluation of individual performance, a tool for decision making. Correo Cient Méd [Internet]. 2015 [citado 21 Jul 2023]; 19(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arctext&pid=S1560-43812015000400013
9. Cortiñas Noy A., Muñoz Ramírez M, Pérez Guerrero MC. Referentes teóricos del defectólogo comunitario en el tratamiento a la discapacidad intelectual. Órbita Cient [Internet]. 2020 [citado 21 Jul 2023]; 113(26):1027-44722. Disponible en: <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rOrb/article/view/1356>

Declaración de conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Conceptualización: Miriela Moure-Miró.

Curación de datos: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz.

Análisis formal: Zulema de la Caridad Matos-Columbié.

Investigación: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz.

Metodología: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz.

Administración del proyecto: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz.

Supervisión: Zulema de la Caridad Matos-Columbié.

Validación: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz.

Visualización: Miriela Moure-Miró.

Redacción-borrador original: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz, Zulema de la Caridad Matos-Columbié.

Redacción-revisión y edición: Miriela Moure-Miró, Felipe Enio Robas-Díaz, Zulema de la Caridad Matos-Columbié.

Financiación:

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

Archivo complementario (Open Data):

- [Encuesta para constatar el dominio de los defectólogos comunitarios sobre superación y el desempeño profesional en la atención de niños con discapacidad intelectual](#)
- [Encuesta aplicada a directivos para caracterizar el estado de la superación y el desempeño profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual](#)
- [Guía y resultados de la observación científica aplicada a las actividades de superación para la preparación profesional de los defectólogos comunitarios en la atención a niños con discapacidad intelectual severa](#)
- [Instrumento para la valoración de los especialistas sobre la metodología propuesta para la preparación profesional del defectólogo comunitario](#)

